

“АСАРУН (ВАЛЕРИАНА) ДОРИВОР ЎСИМЛИГИДА УЧРАЙДИГАН ЗАРАКУНАНДАЛАРНИНГ ТУР- ТАРКИБИ

¹Рўзиқулов Давлатбек

ТошДАУ, катта ўқитувчиси

²Тўрабаева Дилобар

ТошДАУ, талаба

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8000769>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Асарун (валериана),
зараркунанда, доривор.

ABSTRACT

Мазкур мақолада асарун (валериана) доривор ўсимлигининг асосий зараркунандалари тўғрисида изланиш натижалари келтирилган. Асарун доривор ўсимлигига асосан, шилимшиққуртлар, тунламлар, асарун (валериана) ўсимлик бити, ширалар жиддий зарар келтириши аниқланган.

КИРИШ: Республикамизнинг ўрмон хўжаликларида асарун (валериана) доривор ўсимлиги етиштирилади. Мамлакатимизда шифобахш ўсимликлар ўсадиган жойларни муҳофаза қилишга алоҳида этибор берилмоқда. Жумладан, Бўстонлик, Оҳангарон, Зомин, Бахмал, Китоб, Яккабоғ, Қамаш, Денов, Бойсун, Узун, Сарисий ва бошқа туманларда доривор ўсимлик ўстириш кенг йўлга қўйилган.

Бундан ташқари ботаник олимлар томонидан янги истиқболли доривор ўсимлик турлари Республикамиз шароитига интродукция қилиниб, ишлаб чиқаришга жорий қилинмоқда.

Ўсимликнинг тарқалиши. Валериана кенг тарқалган ўсимлик ҳисобланади. Бу ўсимлик географик тарқа-лиши бўйича (Европанинг ўрта қисми ва шарқий ареаллари) ва Шарқий Осиё (Узоқ Шарқ) флористик воҳаларига мансуб. Ўзбекистонда доривор Асарун (валериана)- *Valeriana ficariifolia* Boiss интродуцент ўсимлик ҳисобланади. Доривор валериана- валерианадошлар-Valerianaceae оиласига мансуб бўлиб, бўйи 2 м гача етадиган кўп йиллик ўт ўсимлик. “Асарун (валериана) доривор ўсимлигида учрайдиган зараркунандаларнинг тур-таркиби ва тарқалиш ареалларини аниқлаш ҳамда биоэкологиси кўпайтириш технологиси ўрганиш асосида уларни етиштириш ва зараркунандаларига қарши курашни ўз вақтида олиб бориб сифатли ва мул ҳосил олишдир. Тадқиқотимизнинг мақсади “асарун (валериана) доривор ўсимлигида учрайдиган зараркунандалари ҳамда дориворлик хусусиятларини ўрганиш, уларнинг зарарли организмларига қарши курашда атроф муҳит учун безарар бўлган қарши кураш тизимини ишлаб чиқиш ва ушбу лойиҳани ишлаб чиқаришга тавсия қилиш ва доривор ўсимлиги экиб устириладиган майдонларни кўпайтириш, кенг йўлга қўйиш ва сифатли ҳамда таббий тоза дори-дармонлар ишлаб чиқаришдан иборатдир. Зараркунандаларини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар олиб бордик. Тадқиқотларимиз давомида асарун (валериана) доривор ўсимликларда кўп учрайдиган ҳамда иқтисодий жиҳатдан зарари юқори бўлган зараркунандалар

аниқланди. Булар тунламлар, ўргимчакканалар, ширалар, узунбурунлар, қўнғизлар, қандалалар, оққанотлар, чигирткалар ва бошқалардир.

1-расм Асарун (валериана) доривор ўсимлиги ширалари

Хулоса. Асарун (валериана) доривор ўсимлиги бўлганлиги учун зараркунандаларига қарши кўпроқ агротехник ва биологик қарши кураш усулларидан фойдаланиш мақсадга мофиқ бўлади. Ўсимлик шираларига қарши курашиш учун эрта баҳорда олтинкўз энтомофагининг тухумларини тарқатиш яхши самара беради. Асарун (валериана) остидаги тупроққа тез-тез ишлов бериш, бегона ўтлардан тозалаб туриш керак. Асарун (валериана) экилган майдонларни ўз воқтида зарарли организмлардан назорат қилиш керак.

References:

1. Хўжаев Ш.Т., Холмуродов Э.А. —“Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари”. Тошкент, —Фан нашриёти. 2014
2. Холлиев А.Т., Рўзиқулов Д.Н., “Доривор ўсимликлар зараркунандаларига қарши уйғунлашган ҳимоя тизими” Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini 3 – 2020 Тошкент 2020 - Б 42-43
3. Аҳмедов Ў., Эргашев А., Абзалов А., Юлчиева М., Доривор ўсимликлар етиштириш технологияси ва экология Тошкент – 2009
4. Дусманов И., Холлиев А. Доривор ўсимликларнинг зараркунанда ва касалликларига қарши кураш. Тавсиянома. 2015.Мурдахоев Ю.М. Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар. – Тошкент: Фан, 1984.
5. Мирзаева С.А., Азнабакиева Д., Джураева И. Ореховая плодоярка (*Sarothrips musculana* Ersch.) - опасный вредитель в условиях Узбекистана. В кн.: Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 10-13.